

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529029>

УДК 615.477.31

**МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛОСКОСТОПИЯ
У ШКОЛЬНИКОВ**

Е.Ю. Куклин,

к.м.н., ст. преп., кафедра УиЭФ

К.Г. Ноздрачев,

д.м.н., доц., зав.каф., кафедра УиЭФ,

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,

г. Красноярск

Аннотация: В данной статье рассматривается возможность применения медицинского изделия для профилактики плоскостопия у школьников. Исследование показало, что только в половине случаев ученики 3 классов посещают дополнительные спортивные секции, 97 % учеников в течение дня ходят в анатомически неправильной обуви, не снимая её для напряжения/расслабления мышц стопы, 84 % испытывают напряжение стопы уже через 1 час от начала занятий в школе. Профилактика плоскостопия массажными ковриками вызывает расслабление мышц стопы и улучшение настроения у 56 % детей, прилив сил 37 %, 93 % детей готовы продолжать профилактику плоскостопия ходьбой по массажному коврику дальше. Примененные в нашем исследовании массажные коврики содействуют повышению возбудимости мышц стопы, расслаблению напряженных плантарных мышц, координации движений во время ходьбы, восстанавливают мышечный тонус, способствуют улучшению настроения учеников в классе.

Ключевые слова: медицинские изделия, плоскостопие, профилактика, дети

MEDICAL DEVICES IN THE PREVENTION OF FLAT FOOT IN PUPILS

E.Yu. Kuklin,

Candidate of Medical Sciences, Senior Lecturer, Department of UiEF

K.G. Nozdrachev,

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor Head of the Department,

Department of UiEF,

FGBOU VO KrasGMU named after prof. V.F. Voino-Yasenetsky,
Krasnoyarsk

Annotation: This article examines the possibility of using a medical device for the prevention of flat feet in schoolchildren. The study showed that only in half of the cases, students of grade 3 attend additional sports sections, 97 % of students walk in anatomically incorrect shoes during the day, without taking them off to strain / relax the muscles of the foot, 84 % experience foot tension within 1 hour from the beginning of classes at school. The prevention of flat feet with massage mats causes relaxation of the muscles of the foot and an improvement in mood in 56 % of children, 37 % of children are energized, 93 % of children are ready to continue the prevention of flat feet by walking on the massage mat further. The massage mats used in our study help to increase the excitability of the foot muscles, relax tense plantar muscles, coordinate movements while walking, restore muscle tone, and improve the mood of students in the classroom.

Keywords: medical devices, flat feet, prevention, children

Введение.

В существующих комплексных программах воспитания и обучения детей в образовательных учреждениях приоритетное положение занимают мероприятия, связанные с охраной здоровья ребенка, повышением функциональных возможностей его организма, уровнем физического, психического развития и двигательной подготовленности [1]. Однако с каждым годом растет число детей школьного возраста с различными проблемами в состоянии здоровья [2, 5, 6].

Большинство болезней закладывается в детском возрасте, поэтому для сохранения здоровья необходимо уделять пристальное внимание физическому воспитанию детей, как простому и доступному инструменту профилактики заболеваний [2]. В последнее десятилетие отмечаются устойчивые негативные тенденции в состоянии здоровья детей. Всё большее распространение получают различные патологии опорно-двигательного аппарата, среди которых одно из ведущих мест занимает плоскостопие (от 30 % до 70 % всех деформаций стоп) [3, 5].

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, численность абсолютно здоровых детей к концу XX века составила 15 % от общего числа дошкольников [7]. По свидетельству многих ученых, у современных детей в отношении к различным обстоятельствам жизни наблюдаются повышенная тревожность, изменения в межличностных отношениях [2, 4, 6]. Это является свидетельством эмоционального обеднения: многие дети перестали испытывать эмоции удовольствия от

подаренных родителями игр, снизилось длительность увлеченности игрой, переживания успеха в достижении целей [1].

Общепринятая в настоящее время практика работы с детьми школьного возраста рассматривает занятия физкультурой с позиции улучшения показателей основных видов физической активности: время, за которое преодолена дистанция, длина прыжка, количество отжиманий. Подобным занятиям с детьми присущи командный стиль общения, формализм, заорганизованность, отсутствие игрового азарта. Правильная организация учебного дня детей начальной школы, сплочение школьников в классе, совместная организация работы по созданию игрового продукта для применения коллективом, является альтернативой текущей ситуации в школе. Педагогический опыт прошедших десятилетий показал, что совместное выполнение заданий внутри класса сближает детей, они стараются помогать друг другу, увлечены достижением результата совместными усилиями, длительно не теряют интерес к произведениям своего труда [8]. Предложенная нами программа, является воплощением современного подхода к профилактике плоскостопия в начальных классах, способна удержать внимание детей к систематическому проведению профилактики. Позволяет в игровой форме сформировать поведение ребенка для ежедневного восстановления мышечного тонуса всех мышечных групп и связок, обеспечивающих нормальное функционирование стопы, стало целью нашего исследования

Цель исследования. Во время внеклассных занятий совместно с учениками третьих классов изготовить массажные коврики из доступных природных материалов, для профилактики плоскостопия. Провести анкетирование учеников начальной школы 2010-2008 года рождения, участвующих в программе, для выявления возможныхотягающих факторов, формирующих плоскостопие, приемлемого режима проведения профилактических массажей стоп во время перемен, оценки желания систематически проводить профилактику плоскостопия массажем стоп ковриками собственного изготовления.

Материал и методы исследования. Для решения поставленных задач был использован комплекс методов, включающий теоретическое исследование специальной литературы, совместное изготовление ортопедического коврика размером 0,7 x 2 метра для проведения тренировок мышц стопы. Для изготовления массажного ковра потребовалось 3,2 кг речного камня высотой не более 0,5 см, клеющее средство, активное участие учеников 3 класса для приклеивания камней к поверхности массажного ковра. В течение 40 минут были наклеены все камни, после наклеивания камней, ковер готов к использованию. Дезинфекция массажного коврика осуществлялась раствором «Трилокс», одобренным для обработки

поверхностей Роспотребнадзором (RU.77.99.88.002.Е.003401.08.16 от 08.08.2016). Анкетирование школьников проводилось через неделю после начала использования массажного ковра, наблюдение и фиксация наблюдений отражено в виде диаграмм и таблиц.

Результаты исследования и их обсуждение.

Ходьба по рельефным модулям является признанным методом профилактики мышц стопы. Доступные на рынке медицинские изделия-рельефные модули дорогостоящие, воспринимаются детьми, как навязанное лечебное пособие, требующее дополнительных усилий от ребенка. Работая по программе профилактики плоскостопия в школе № 149 г. Красноярск совместно с преподавателями начальной школы были разработаны методические рекомендации по увлечению и вовлечению детей в изготовление с последующим активным испытанием созданных массажных ковриков. Дети самостоятельно на прочную основу коврика для занятий йогой приклеивали камешки размером 2 на 2 сантиметра и высотой не более 0,5 сантиметра. После совместного изготовления массажных ковриков начиналась самая интересная работа по испытаниям на прочность каменной поверхности массажного ковра. В классе предлагалось поместить массажную дорожку в проходе между парт с последующим хождением ребенка босой ногой во время перемен. Суммарное массажное воздействие на мышцы стопы в день составляло от 20 минут до 1,5 часов.

Изготовленные массажные ковры в двух классах было предложено раскатывать на переменах и проводить массаж стоп обычной ходьбой по нему. Через неделю применения массажных ковров было проведено анкетирование всех учащихся 3 «Б» и 3 «В» классов, общее количество школьников в исследовании составило 58 человек. Учащимся для заполнения была предложена анкета, которая позволяла выявить текущие физические нагрузки учеников, режим нагрузок и отдыха, переносимость профилактики плоскостопия массажными ковриками. Анкета составлена нами и предложена в следующем виде:

Анкета для опроса учащихся 3 классов СШ №149

Ф.И.О. _____

Возраст _____

Таблица 1 – Анкета

Занимаетесь ли Вы спортом\ делаете зарядку ежедневно?	да	нет
Какую обувь Вы чаще носите?	Балетки, кеды, кроссовки, модельную обувь, сапоги	
Носите ли Вы обувь в течение всего учебного дня?	Да	нет
Через сколько времени ношения обуви Вы чувствуете усталость стоп?		
Что Вы чувствуете, когда ходите по массажному коврику?		
Готовы ли Вы продолжать ходить по массажному коврику дальше?		

В ходе опроса выяснилось, что 97 % детей носят обувь в течение дня, не снимая её, и только 3 % детей во время занятий снимают обувь для расслабления мышц стопы и совершения движений стопой под партой (рис. 1).

Носите ли Вы обувь в течении всего учебного дня?

Рисунок 1 – Носите ли Вы обувь в течении всего учебного дня

Школьники исследуемых классов чаще всего носят балетки и кеды (21 % и 24 % соответственно), модельную обувь – 31 % (рис. 2).

Какую обувь Вы чаще носите ?

Рисунок 2 – Какую обувь Вы чаще носите

Данная обувь отличается низкой высотой каблука, которая приводит к наибольшей нагрузке на пяточную область стопы, в последующем вызывая напряжение поясницы, болевые ощущения в области крестца, возможны головные боли.

59 % детей не занимаются регулярно спортом и не посещают спортивные секции, физические упражнения носят кратковременный и не регулярный характер, основная спортивная нагрузка осуществляется только

во время занятий физкультурой. Родители не настаивают на ежедневном посещении спортивных секций и занятий (рис. 3).

Занимаетесь ли Вы спортом?

Рисунок 3 – Занимаетесь ли Вы спортом

Основными инициаторами постоянной физической нагрузки на стопу являются школьные занятия физкультурой, которые проводятся 2 раза в неделю по 40 минут занятие. На наш взгляд, школьные занятия являются единственным постоянным источником физической нагрузки на мышцы стопы и должны стать основным источником профилактики плоскостопия для школьников 3-х классов.

Из 58 опрошенных детей 23 % начинают испытывать напряжение и усталость стоп от ношения обуви уже через 1 час, через 1,5 часа жалобы на дискомфорт стоп высказывали уже 61 % опрошенных школьников (рис. 4).

Через сколько времени ношения обуви Вы чувствуете усталость ног?

Рисунок 4 – Через сколько времени ношения обуви Вы чувствуете усталость ног

Учитывая расписание занятий в школе, время начала дискомфорта от ношения обуви и отсутствия физической активности было предложено использовать сделанные массажные ортопедические коврики на переменах между 2 и 3 уроком и между 5 и 6 уроками. По нашему мнению, профилактическое хождение по неровной поверхности массажного ковра позволит детям достичь напряжения и расслабления стоп в естественные негативные временные периоды усталости стоп и избежать гипертонуса мышц стопы, вызванного ношением обуви и отсутствием физической активности во время занятий.

Проводимые перемены с ходьбой по неровной поверхности массажного ковра у 28 % опрошенных учеников 3 классов вызвали улучшение настроения, а 28 % детей отметили расслабление мышц стопы. Исследуемые говорили, что чувствуют облегчение после напряжения стоп от ходьбы по коврику. 37% опрошенных говорили о приливе сил и готовность более активно заниматься учебной во время занятий (рис. 5).

Что Вы чувствуете, когда ходите по массажному коврику?

Рисунок 5 – Что Вы чувствуете, когда ходите по массажному коврику?

На вопрос: – «Готовы ли Вы продолжать ходить по массажному коврику дальше?». 93% опрошенных детей ответили – ДА. Мы предполагаем, что использование массажных ковриков может быть активным инструментом для профилактики плоскостопия у детей в школе. Свободное использование неровной поверхности коврика во время перемены позволяет детям легко провести массаж стоп, улучшить настроение, расслабить мышцы стопы и энергичней продолжить обучение дальше. Небольшие размеры массажного ковра 0,7 метра на 2 метра свободно вписываются в пространство класса, между рядами парт, в зоны отдыха класса. Изготовление ковров собственными руками учеников способствует постоянному использованию ковра в течение дня. Ученики увлечены достижением результата совместными усилиями, длительно не теряют интерес к производству своего труда, получают положительные эмоции от массажного воздействия неровной поверхности ковра на стопы. Так как школа является основным учреждением, в котором проводится системное физическое воспитание учащихся, то и профилактические мероприятия плоскостопия правильнее проводить в классах и на занятиях физкультуры.

Заключение.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:

Чаще всего причиной плоскостопия является современный образ жизни. Человек в своей повседневной жизни двигается, ходит, а иногда и бежит по гладким и твердым искусственным поверхностям, носит анатомически неправильную обувь с твердой подошвой и низким каблуком, а

для сохранения сводов стопы нужна постоянная стимуляция мышц и связок стопы. Стимуляторами мышц могут выступать жесткая трава, камни, песок, земля, если ходить по ним босиком, создание массажных ковриков наклеиванием камней на удобную для санитарной обработки поверхность может быть достойной и доступной альтернативой.

Проведенное нами исследование учеников третьих классов начальной школы № 149 г. Красноярска показало:

- только в половине случаев ученики 3 классов посещают дополнительные спортивные секции и школы;
- 97 % учеников в течение дня ходят в анатомически неправильной обуви, не снимая её для напряжения/расслабления мышц стопы;
- наибольшее количество детей 84 % испытывают напряжение стопы уже через 1 час от начала занятий в школе;
- учитывая расписание занятий в школе, предлагаем использовать сделанные массажные ортопедические коврики на переменах между 2 и 3 уроком и между 5 и 6 уроками.
- профилактика плоскостопия массажными ковриками вызывает расслабление мышц стопы и улучшение настроения у 56 % детей, прилив сил 37 %;
- 93 % детей готовы продолжать профилактику плоскостопия ходьбой по массажному коврику дальше.

Примененные в нашем исследовании массажные коврики содействуют повышению возбудимости мышц стопы, расслаблению напряженных плантарных мышц, координации движений во время ходьбы, восстанавливают мышечный тонус, способствуют улучшению настроения учеников в классе.

Только систематическое применение профилактических ковриков в школе способствует достижению профилактики плоскостопия.

Список литературы

- [1] Андреева Ю.А. Статья на тему: "Эмоциональное неблагополучие детей как психолого-педагогическая проблема. / Ю.А. Андреева. // Дистанционный Образовательный Портал «Продленка». – Москва: [б.и.], 2017. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/255374-statja-na-temu-jemocionalnoe-neblagopoluchie-> (дата обращения: 06.06.2021).
- [2] Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей [Текст]. /Е.Н. Вавилова. – Москва : Просвещение, 1986. 144 с.
- [3] Васильков В.Я. Главное – здоровье детей [Текст]. / В.Я. Васильков. // Народное образование. – 1998. № 3. 175-177 с.

[4] Галкина В.Б. Использование физических упражнений по развитию мелкой моторики пальцев рук при коррекции нарушений речи у учащихся начальных классов [Текст]. / В.Б. Галкина, Н.Ю. Холутова. // Дефектология. – 1999. № 4. 50-56 с.

[5] Гилевич И.М. Дети с отклонениями в развитии: Методическое пособие [Текст]. / И.М. Гилевич, Е.А. Забара. – Москва: Аквариум, 1997. 128 с.

[6] Малоземова И.И., Фрайфельд И.В. Оптимизация двигательной деятельности детей дошкольного возраста как условие достижения эмоционального благополучия. // Современные проблемы науки и образования. – 2012. № 3. [Электронный ресурс]. – URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=6511>. (дата обращения: 05.02.2021).

[7] Петрякова В.Г. Новый взгляд на причины плоскостопия и его профилактику средствами физической культуры. / В.Г. Петрякова. // Вестник Ставропольского государственного университета. – 2010. № 1. 47-51 с.

[8] Физическое воспитание: формирование мотивации здорового образа жизни у детей младшего школьного возраста. / И.Р. Стомба, Н.В. Столярова, Д.М. Шарапова, М.О. Кравченко. // Научно-методическое обеспечение и сопровождение системы физического воспитания и спортивной подготовки в контексте внедрения комплекса ГТО: сб. статей. – Челябинск, 2015. 322-328 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Andreeva Yu.A. Article on the topic: "Emotional disadvantage of children as a psychological and pedagogical problem. / Yu.A. Andreeva. // Remote Educational Portal" Prolonged ". – Moscow: [b.i.], 2017. [Electronic resource]. – URL: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/255374-statja-natemu-jemocionalnoe-neblagopoluchie->. (date accessed: 06.06.2021).

[2] Vavilova E.N. Improve the health of children [Text]. / E.N. Vavilov. – Moscow: Education, 1986. 144 p.

[3] Vasilkov V.Ya. The main thing is the health of children [Text]. / V.Ya. Vasilkov. // Public education. – 1998. No. 3. 175-177 p.

[4] Galkina V.B. The use of physical exercises for the development of fine motor skills of the fingers in the correction of speech disorders in primary school students [Text]. / V.B. Galkina, N.Yu. Kholutova. // Defectology. – 1999. No. 4. 50-56 p.

[5] Gilevich I.M. Children with developmental disabilities: Methodological guide [Text]. / I.M. Gilevich, E.A. Zabara. – Moscow: Aquarium, 1997. 128 p.

[6] Malozemova I.I., Freifeld I.V. Optimization of motor activity of preschool children as a condition for achieving emotional well-being. // Modern problems of

science and education. – 2012. No. 3. [Electronic resource]. – URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=6511>. (date of access: 05.02.2021).

[7] Petryakova V.G. A new look at the causes of flat feet and its prevention by means of physical culture. / V.G. Petryakovф. // Bulletin of the Stavropol State University. – 2010. No. 1. 47-51 p.

[8] Physical education: the formation of motivation for a healthy lifestyle in children of primary school age. / I.R. Stovba, N.V. Stolyarova, D.M. Sharapova, M.O. Kravchenko. // Scientific and methodological support and support of the system of physical education and sports training in the context of the implementation of the RLD complex: collection of articles. articles. – Chelyabinsk, 2015. 322-328 p.

© *Е.Ю. Куклин, К.Г. Ноздрачев, 2021*

Поступила в редакцию 04.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Куклин Е.Ю., Ноздрачев К.Г. Медицинские изделия в профилактике плоскостопия у школьников // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 171-182. URL: <https://ip-journal.ru/>